

SANEAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SAÚDE PÚBLICA: UMA REVISÃO NARRATIVA (2021–2025)

SANEAMIENTO, VIGILANCIA EN SALUD Y SALUD PÚBLICA: UNA REVISIÓN NARRATIVA (2021-2025)

SANITATION, HEALTH SURVEILLANCE, AND PUBLIC HEALTH: A NARRATIVE REVIEW (2021–2025)

Thainá Azevedo¹, Camila Mauricio², Janiara Batista³ e Luisa Magalhães⁴.

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, thayazevedo26@outlook.com, 0009-0006-1218-4937;

²Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, camilamauricio0023@gmail.com, 0009-0000-4990-5837;

³Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, janiarabatista@uneb.br, 0000-0002-7054-5087;

⁴Mestra em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, luisaaraujo@uneb.br, 0000-0003-0494-4386.

Eixo Temático 10 – Saúde Pública e Controle De Vetores
Doenças e epidemiologia, controle de vetores e vigilância sanitária.

*Eje Temático 10 – Salud pública y control de vectores
Enfermedades y epidemiología, control de vectores y vigilancia sanitaria.*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Diseases and epidemiology, vector control and health surveillance.*

RESUMO

O saneamento básico é regulamentado pela Lei nº 11.445/2007, e atualizado pelo Novo Marco Legal do Saneamento, Lei nº 14.026/2020, o mesmo constitui uma das principais determinantes da saúde pública, sendo de suma importância para a prevenção de doenças, a promoção da qualidade de vida e a redução das desigualdades socioeconômicas. Assegurar serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo adequado de resíduos sólidos e manejo e drenagem de águas pluviais vai além de um direito fundamental, representa uma das medidas mais eficazes para promover saúde, diminui a ocorrência enfermidades evitáveis e reduz gastos hospitalares, configurando-se como um pilar estratégico do desenvolvimento sustentável. Este presente estudo tem caráter de revisão narrativa e analisa a literatura publicada entre 2021 e 2025, incluindo artigos científicos brasileiros, legislações nacionais e relatórios de organizações internacionais. O objetivo deste foi relacionar a cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento à incidência de doenças de veiculação hídrica e vetorial no Brasil, destacando a interação entre infraestrutura sanitária, vigilância epidemiológica e políticas públicas de saúde e saneamento. Os resultados da revisão indicam que municípios com baixa cobertura de serviços de saneamento tem maiores taxas de internações por diarreia, hepatite A e doenças decorrentes do consumo de água com qualidade imprópria. Estudos recentes evidenciam que a precariedade dos serviços básicos de saneamento está diretamente associada à vulnerabilidade epidemiológica da população. Além disso, a deficiência no manejo de águas pluviais contribui para a manutenção de criadouros do *Aedes aegypti*, ampliando a disseminação de arboviroses como dengue, zika e Chikungunya. Corroborou-se que a

insuficiência de infraestrutura sanitária intensifica desigualdades regionais e onera o sistema público de saúde, gerando elevados custos hospitalares. Conclui-se que o saneamento básico deve ser compreendido não somente como medida preventiva de saúde, mas também como instrumento de promoção da equidade social e fortalecimento do desenvolvimento econômico. Como prevista pelo Marco Legal do Saneamento, a meta de universalização dos serviços, prevista para 2033, exigirá investimentos de forma contínua e significativos em infraestrutura, ampliação da regulação e fiscalização, bem como o fortalecimento da vigilância sanitária e epidemiológica. A integração entre setores como saúde, meio ambiente e políticas públicas locais será fundamental para reduzir os números de doenças evitáveis, melhorar os indicadores de saúde e garantir avanços reais rumo ao desenvolvimento sustentável e à justiça social.

Palavras-chave: saneamento básico, saúde pública, doenças de veiculação hídrica, vigilância epidemiológica, políticas públicas

RESÚMEN

El saneamiento básico está regulado por la Ley N.º 11.445/2007 y actualizado por el Nuevo Marco Legal de Saneamiento, Ley N.º 14.026/2020. Constituye uno de los principales determinantes de la salud pública, siendo de suma importancia para la prevención de enfermedades, la promoción de la calidad de vida y la reducción de las desigualdades socioeconómicas. Garantizar el suministro de agua potable, la eliminación de aguas residuales, la gestión adecuada de residuos sólidos y los servicios de gestión de aguas pluviales y drenaje va más allá de un derecho fundamental; representa una de las medidas más eficaces para promover la salud, reducir la incidencia de enfermedades prevenibles y los costos hospitalarios, constituyendo un pilar estratégico del desarrollo sostenible. Este estudio es una revisión narrativa y analiza la literatura publicada entre 2021 y 2025, incluyendo artículos científicos brasileños, legislación nacional e informes de organizaciones internacionales. El objetivo de este estudio fue relacionar la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento con la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua y vectores en Brasil, destacando la interacción entre la infraestructura de saneamiento, la vigilancia epidemiológica y las políticas públicas de salud y saneamiento. Los resultados de la revisión indican que los municipios con baja cobertura de servicios de saneamiento presentan mayores tasas de hospitalización por diarrea, hepatitis A y enfermedades derivadas del consumo de agua de calidad inadecuada. Estudios recientes muestran que la precariedad de los servicios básicos de saneamiento está directamente relacionada con la vulnerabilidad epidemiológica de la población. Además, la gestión deficiente del agua de lluvia contribuye al mantenimiento de criaderos de *Aedes aegypti*, lo que aumenta la propagación de arbovirus como el dengue, el zika y el chikunguña. Se confirmó que la infraestructura de saneamiento insuficiente agrava las desigualdades regionales y sobrecarga el sistema de salud pública, generando altos costos hospitalarios. Por consiguiente, el saneamiento básico debe entenderse no solo como una medida preventiva de salud, sino también como un instrumento para promover la equidad social y fortalecer el desarrollo económico. Según lo establecido por el Marco Legal de Saneamiento, la meta de universalizar los servicios, prevista para 2033, requerirá inversiones continuas y significativas en infraestructura, una mayor regulación y supervisión, y el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria y epidemiológica. La integración entre sectores como la salud, el medio ambiente y las políticas públicas locales será esencial para reducir el número de enfermedades prevenibles, mejorar los indicadores de salud y asegurar un progreso real hacia el desarrollo sostenible y la

justicia social.

Palabras clave: saneamiento básico; salud pública; enfermedades transmitidas por el agua; vigilancia epidemiológica; políticas públicas

ABSTRACT

Basic sanitation is regulated by Law No. 11,445/2007 and updated by the New Legal Framework for Sanitation, Law No. 14,026/2020. It constitutes one of the main determinants of public health, being of paramount importance for disease prevention, promoting quality of life, and reducing socioeconomic inequalities. Ensuring drinking water supply, sewage disposal, adequate solid waste management, and rainwater management and drainage services goes beyond a fundamental right; it represents one of the most effective measures for promoting health, reducing the occurrence of preventable diseases, and reducing hospital costs, constituting a strategic pillar of sustainable development. This study is a narrative review and analyzes the literature published between 2021 and 2025, including Brazilian scientific articles, national legislation, and reports from international organizations. The objective of this study was to relate the coverage and quality of sanitation services to the incidence of waterborne and vector-borne diseases in Brazil, highlighting the interaction between sanitation infrastructure, epidemiological surveillance, and public health and sanitation policies. The results of the review indicate that municipalities with low sanitation service coverage have higher rates of hospitalizations for diarrhea, hepatitis A, and diseases resulting from the consumption of unsuitable water quality. Recent studies show that the precariousness of basic sanitation services is directly associated with the epidemiological vulnerability of the population. Furthermore, poor rainwater management contributes to the maintenance of breeding grounds for *Aedes aegypti*, increasing the spread of arboviruses such as dengue, Zika, and Chikungunya. It was confirmed that insufficient sanitation infrastructure exacerbates regional inequalities and burdens the public health system, generating high hospital costs. It follows that basic sanitation should be understood not only as a preventative health measure, but also as an instrument for promoting social equity and strengthening economic development. As established by the Sanitation Legal Framework, the goal of universalizing services, scheduled for 2033, will require continuous and significant investments in infrastructure, expanded regulation and oversight, and the strengthening of health and epidemiological surveillance. Integration between sectors such as health, the environment, and local public policies will be essential to reduce the number of preventable diseases, improve health indicators, and ensure real progress towards sustainable development and social justice.

Keywords: basic sanitation; public health; waterborne diseases; epidemiological surveillance; public policies

INTRODUÇÃO

O saneamento básico, regulamentado pela Lei nº 11.445/2007 e atualizado pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), estabelece diretrizes nacionais para a universalização e a qualidade dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário,

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, manejo e drenagem urbana e de águas pluviais. Esses serviços configuram-se como um dos fatores fundamentais na promoção da saúde pública, sendo reconhecidos como um dos mais importantes mecanismos de prevenção de doenças e promoção da saúde (Santos et al, 2021).

A garantia do saneamento é um direito essencial à população e indispensável para a saúde coletiva. A ausência ou precariedade na prestação desses serviços contribui para aumento na incidência de Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI), como diarreias, hepatite A, leptospirose, dengue e esquistossomose, que impactam negativamente o quadro epidemiológico brasileiro, favorecendo a transmissão de doenças e ampliando desigualdades regionais (Santos et al. 2021).

Estudos recentes reforçam que a insuficiência de infraestrutura sanitária aumenta a vulnerabilidade epidemiológica, favorece a incidência de doenças infectocontagiosas e aumenta os custos do sistema público de saúde. Doenças de transmissão hídrica e alimentar (DHTA), como as diarreias agudas (DDA), continuam entre as principais causas de mortalidade associadas ao consumo de água imprópria e a ausência de tratamento adequado de esgoto (Moraes 2024). A precariedade da infraestrutura sanitária também cria ambientes favoráveis à reprodução de vetores, como evidenciado nos casos de esquistossomose em comunidades rurais do estado de Sergipe no Nordeste Brasileiro (González et al. 2021).

As deficiências nos serviços de saneamento têm impactos diretos e locais. Guimarães et al. (2025) observaram que deficiências significativas no abastecimento de água e no esgotamento sanitário em Itacoatiara-AM contribuem para condições de vulnerabilidade epidemiológica da população. Similarmente Cossolin et al. (2025) demonstram a relação entre baixos índices de salubridade ambiental no estado de Mato Grosso e a maior ocorrência de doenças veiculadas pela água. No Nordeste, Rios (2022), identificou não-conformidades em parâmetros de qualidade da água na Região Metropolitana de Salvador-BA, em descumprimento à Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, evidenciando riscos diretos à saúde da população e reforçando a necessidade de monitoramento contínuo. Nesse sentido, Braga et al. (2022) defendem que a salubridade ambiental deve ser compreendida de forma ampliada, englobando aspectos sociais, culturais e ambientais além da infraestrutura física.

Segundo o relatório *UN-Water GLAAS 2014 Report, Investing in Water and Sanitation:*

Increasing Access, Reducing Inequalities is the third biennial GLAAS da Organização Mundial da Saúde (OMS), a elevação dos níveis de serviços de água e de esgoto poderia reduzir significativamente em até 70% os casos de doenças diarreicas, além de gerar ganhos econômicos estimados em 1,5% do PIB global, com retorno de US\$ 4,3 para cada dólar investido (OMS, 2014). Além de que, investir em água e demais serviços de saneamento traz diversos benefícios, desde a redução da mortalidade infantil e de doenças de veiculação hídrica até melhorias na saúde materna, no bem-estar coletivo e no desempenho econômico.

Além de atender as diretrizes estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento, a expansão da cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, dialogam diretamente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em especial ao ODS 6 – Água Potável e Saneamento, que têm como objetivo assegurar a disponibilidade e o manejo sustentável de água e saneamento para todos até 2030 (IPEA,2019).

Diante desse cenário, o presente estudo teve como objetivo revisar a produção científica recente, relacionando os serviços de saneamento básico com a incidência de doenças de veiculação hídrica e vetorial, sob a perspectiva da saúde pública e da vigilância epidemiológica. Buscou-se compreender a interação entre controle de vetores, epidemiologia e vigilância sanitária como base para estratégias integradas que articulem avanços legais, investimentos e tecnologias adequadas, especialmente em regiões periféricas e rurais, historicamente desassistidas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho consistiu em uma revisão narrativa desenvolvida a partir de artigos científicos brasileiros publicados entre 2021 e 2025, bem como de legislações nacionais vigentes e relatórios de organizações internacionais. Foram incluídos estudos que abordaram temáticas relacionadas ao saneamento básico e ambiental, saúde pública, doenças de veiculação hídrica, controle de vetores e vigilância epidemiológica.

Para a organização da análise, os dados extraídos dos trabalhos selecionados foram sistematizados em uma planilha, contemplando as seguintes variáveis: autores, ano de publicação, região de estudo, indicadores utilizados, principais resultados e limitações apontadas. Essa estratégia possibilitou uma leitura comparativa dos achados e a identificação de tendências relevantes.

A abordagem metodológica adotada privilegiou a análise descritiva, articulando os resultados encontrados com os marcos legais e as diretrizes nacionais de saúde, de modo a evidenciar as relações entre saneamento, saúde pública e vigilância epidemiológica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão evidenciou que municípios com baixa cobertura de esgotamento sanitário apresentam maiores taxas de internações por diarreia e hepatite A, confirmando o papel preventivo do saneamento no controle de doenças de veiculação hídrica (Cossolin et al. 2025). Além disso, a precariedade no manejo das águas pluviais contribui para a proliferação do *Aedes aegypti*, vetor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, demonstrando a necessidade de maior articulação entre políticas de gestão urbana e estratégias de vigilância em saúde (Santos et al. 2024). Esses resultados reforçam que a deficiência de saneamento básico constitui um dos principais fatores de risco para doenças evitáveis, tornando-se um desafio persistente para a saúde pública.

Verificou-se ainda que déficits de abastecimento de água potável e de salubridade ambiental ampliam as vulnerabilidades epidemiológicas em diferentes regiões do país, impactando de forma mais intensa populações em situação de desigualdade socioespacial (Guimarães et al. 2025; Rios 2022). Nesse sentido, a vigilância epidemiológica desempenha papel essencial na detecção precoce e no controle de surtos, garantindo respostas mais ágeis e integradas.

A relação entre saúde pública, saneamento e controle de vetores é inegável. A ausência de infraestrutura básica perpetua ciclos de pobreza, amplia as desigualdades sociais e onera custos dos cofres públicos. Iniciativas como o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) e o Novo PAC, que prevê R\$ 34 bilhões para investimentos em água e esgoto entre 2023 e 2026, representam avanços significativos, mas ainda insuficientes para assegurar a universalização dos serviços até 2033. A insuficiência de saneamento básico no Brasil é,

portanto, um fator determinante para a manutenção das desigualdades em saúde e para o aumento da carga de doenças relacionadas ao saneamento inadequado.

No contexto nacional, o Instituto Trata Brasil (2023) estima que a universalização dos serviços, prevista para 2033 pelo Novo Marco Legal do Saneamento, exigirá aportes superiores a R\$ 44 bilhões anuais, valor ainda distante da realidade orçamentária brasileira que ineste ano apresenta cerca de R\$ 20 bilhões anuais (Trata Brasil, 2023). Dessa forma, é imperativo fortalecer a vigilância sanitária e epidemiológica, ampliar o acesso a tecnologias adequadas e garantir investimentos contínuos, assegurando os princípios da universalização e da integração do saneamento.

Os desafios apresentados, revelam que embora o Brasil tenha estabelecido como meta a universalização dos serviços até 2033, também é necessário alinhar-se ao compromisso global firmado na Agenda 2030, neste caso, principalmente no ODS 6, com metas de universalização de forma equitativa de água potável e saneamento seguro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o saneamento básico é um determinante e constitui medida essencial de prevenção contra doenças de veiculação hídrica, ao mesmo tempo em que representa um fator estratégico para a promoção da igualdade em saúde. A insuficiência dos serviços nesse setor está diretamente associada ao aumento da incidência de enfermidades como diarreias e hepatite A, além de favorecer a proliferação de vetores responsáveis pela transmissão de arboviroses.

Os avanços necessários exigem investimentos contínuos em infraestrutura e o fortalecimento da vigilância sanitária e epidemiológica, de modo a possibilitar a detecção precoce de surtos e a adoção de medidas eficazes de controle. Também deve haver maior integração entre os órgãos de saúde, meio ambiente e saneamento, condição indispensável para o controle de vetores e para a redução das desigualdades regionais em saúde.

Portanto, fortalecer a articulação entre saúde pública, vigilância epidemiológica e políticas de saneamento é imprescindível para reduzir iniquidades, melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como o ODS 6 - Água e Saneamento. Nesse sentido, investir em infraestrutura de saneamento básico deve ser compreendido não apenas como medida preventiva em saúde, mas sobretudo como estratégia de desenvolvimento sustentável, essencial para a promoção da saúde coletiva,

a redução das desigualdades socioambientais e a consolidação de melhorias concretas na qualidade de vida da população brasileira.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos às Engenheiras Janiara Alves e Luisa Araújo, docentes e orientadoras do projeto de iniciação científica em saúde e saneamento, pelo acompanhamento, incentivo e contribuição essencial ao desenvolvimento deste trabalho. Estendo nossos agradecimentos à Universidade do Estado da Bahia (UNEB), pela oportunidade de acesso à graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, que tem possibilitado a construção de uma formação acadêmica comprometida com a busca por um desenvolvimento seguro, saudável e ambientalmente sustentável para toda a sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, Silas Barbosa Souza, Pablo de Jesus Oliveira, Ana Maria Nogueira de Souza, e Iara Leão Luna de Souza. 2024. “A relação entre a falta de saneamento básico, o aumento das doenças infecciosas e dos gastos públicos: revisão sistemática de literatura.” *Brazilian Journal of Health Review* 7 (2): 1–16.
- Braga, D. D. L., S. L. D. X. Santos, N. R. Bezerra, T. E. S. Bernardino, L. R. S. Moraes, V. D. Moraes, e P. S. Scalize. 2022. “Salubridade ambiental: conceituação e aplicabilidade.” *Engenharia Sanitária e Ambiental* 27 (3): 457–464.
- Brasil. 2007. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Brasília: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
- Brasil. 2020. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico. Brasília: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm
- Cossolin, A. S., A. Falbot, G. F. Romeiro, H. P. Perroni, R. D. Rosa, W. D. M. Ferreira, e A. B. G. de Abreu. 2025. “Impacto na saúde pública por doenças de veiculação hídrica, por falta de saneamento básico no estado de Mato Grosso, Brasil.” *Aracê* 7 (4): 15595–15607.
- dos Anjos Guimarães, G., G. C. Reis, G. M. M. Costa, P. T. C. Santos, D. T. da Silva Mitouso, F. de Castro Maia, e R. C. Alves. 2025. “Análise do saneamento ambiental em um município da Amazônia Central, Brasil.” *Revista Brasileira de Geografia Física* 18 (3): 1917–1939.
- Fortes Neto, Paulo, Marcos Roberto Furlan, Yasmin Nogueira Costa, Valter José Cobo, e Isabella Perondi Fortes. 2024. “Tecnologias utilizadas no saneamento básico das áreas rurais no Brasil: uma revisão sistemática.” *Latin American Journal of Business Management* 15 (2): 49–66.

- Gomes, Cláudia Alessandra. 2024. Relação do saneamento básico com indicadores de saúde e educacionais no Brasil. Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Universidade Católica de Brasília.
- González, S. C. V., Y. M. Barbosa, A. C. de Oliveira, e K. C. G. M. de Araujo. 2021. "Saneamento ambiental e esquistossomose em uma comunidade do Nordeste do Brasil." *Research, Society and Development* 10 (8): e28410817382.
- Guimarães, G. A., Reis, G. C., Costa, G. M. M., Santos, P. T. C., da Silva Mitouso, D. T., & Alves, R. C. (2025). Análise do saneamento ambiental em um município da Amazônia Central, Brasil. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 18(03), 1917-1939.
- Ipea. "6. Água Potável e Saneamento." Acessado 2 de setembro de 2025. <https://www.ipea.gov.br/ods/ods6.html>.
- Moraes, N. C. de. 2024. "Os impactos de fontes de água inseguras e saneamento inseguro na saúde pública brasileira: uma análise da situação atual frente aos sistemas de saneamento implantados no Brasil." *Revista Latino-americana de Ambiente Construído & Sustentabilidade*.
- Pereira, Jessiane da Silva, Anderson Azevedo Mesquita, Rodrigo Otávio Peréa Serrano, Cleilton Sampaio de Farias, José Genival do Vale Moreira, e Alexsande de Oliveira Franco. 2024. "Saúde e saneamento básico: algumas reflexões." *Uaquiri – Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia* 6 (1): 92–106.
- Pimentel, João Marcos Freire, Pablo Soares Pinheiro Porto, Ivy Cruz Faislon, e Katia de Miranda Avena. 2020. "Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado na Bahia, de 2010 a 2016." *Brazilian Journal of Health Review* 3 (4): 7945–57.
- Porto, A. G. S., G. O. Santos, e A. P. S. M. Fiori. 2021. "Indicadores de saúde e saneamento ambiental em Marechal Deodoro – AL." *Diversitas Journal* 6 (2): 2859–2876.
- Rios, I. H. R. 2022. "Análise de dados fora do padrão sobre a água de abastecimento da Região Metropolitana de Salvador." *Revista Baiana de Saúde Pública* 46 (4): 267–284.
- Santos, J. C. do Nascimento, F. Esperidião, e F. R. de Moura. 2021. "Saneamento básico e os custos na saúde pública: uma análise para a região Nordeste do Brasil." *Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas*, 249–264.
- Silva Filho, Daniel Rodrigues, Fernanda Franco Martins, Savianny Gonçalves Rodrigues, e Márcia Cristina Hizim Pelá. 2022. "Análise dos indicadores de saneamento básico e seus impactos sobre a saúde pública e coletiva em Aparecida de Goiânia, Goiás." *Brazilian Journal of Health Review* 5 (2): 5407–27.
- Trata Brasil. "Investimento para universalização do saneamento: o que ainda falta?." Trata Brasil. s.d. Acessado em 2 de setembro de 2025. <https://tratabrasil.org.br/investimento-para-universalizacao-do-saneamento-o-que-ainda-falta/>.
- Trata Brasil. 2023. Novo PAC: como impacta o saneamento básico? São Paulo: Instituto

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SNASA

APOIO INSTITUCIONAL:

Trata Brasil.

UN-Water. 2014. Investing in Water and Sanitation: Increasing Access, Reducing Inequalities. UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) 2014 Report. Geneva: World Health Organization. Disponível em: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/139735/9789241508087_eng.pdf